

YUQUMLI KASALLIKLAR VA ULARNING KELIB CHIQISH SABABLARI (GEPATIT A MISOLIDA)

AVTORLAR: Dolimjonova Hilola Ulug'bek qizi Abdulhayev Abduraxim Botirjon o'g'li

TEL: +998935187080

+998934035705

E-MAIL: dolimjonovahl@gmail.com

Abdulhayev_a@mail.ru

Kalit so'zlar: gepatit VGA, fekal-oral, patalogiya, proflatika, bioximiya, adgeziya, trofiya, invaziya,

Kontakt bitovoy.

Annotatsiya

Ushbu maqolada 2023-2024 yillarda aholimiz ko'p qismi aziyat chekkan yuqumli kasallik gepatit VGA va uning kelib chiqish sabablari, rivojlanish mexanizmi hamda klinik belgilariga alohida yondashilgan. Gepatit A turi o'rganib, ularni yuqish yo'llari patogenezini hamda organizmga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilingan. Kasallikning aniqlashda serologik usullar va instrumental tekshiruvlarning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, zamonaviy davolash usullari va proflaktik choralari xususan vaksinalar va gigiena qoidalariga rioya qilishning ahamiyati yoritilgan. Hamda Namangan viloyati Uychi tumani Yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi bemorlar va shifokorlar bilan suhbatim haqida bayon qilingan. Maqola yakunida gepatit A kasalligining sog'liq uchun xavfliligi va uning oldini olishda aholining tibbiy savodxonligini oshirish zarurligi takidlangan.

Kirish: Uzoq yillar davomida yuqumli kasalliklar tabiati haqida hech narsa aniq bo'lmagan, o'z davrining yetuk olimi Gipokrat epidemiyalar kelib chiqishini alohida "miazmalar"-havoning yuqumli bug'lanishi bilan bog'liq deb tushuntirgan. Uning "havo suv va joy (yerlar) haqida" va "Epidemiyalar haqida yeti kitob" nomli asarida o'z aksini topgan kuzatuvlari hozirgi kunda ham ma'lum tarixiy ahamiyatga ega.

Yuqumli kasalliklar haqidagi ta'limoyning muhim bo'limlaridan biri ularni davolash usullarini ishlab chiqishdir. Bezgak bilan og'rigan bemorlarni davolash amaliyotida mishyak preparatlari paydo bo'lgan va ular qaytalama tif, zaxm, kuydurgu, va boshqa ayrim yuqumli kasalliklarni davolashda muvaffaqiyat bilan ishlatilgan.

P.F Boravskiy (1863-1932) Toshkentda harbiy gospitalda ishlagan paytida (1827-yil) teri leshmaniozi qo'zg'atuvchisi topdi.

O'zbekiston olimlari yuqumli kasalliklar bilan faol kurashish yo'llarini muvaffaqiyat bilan ishlab chiqmoqda. Ulardan biri I.K. Musaboyev O'zbekistonda birinchilar qatori gemorragik va Ku-isitmalarini

o'rgandi va ularning Klinikasini batafsil yoritdi

Qo'llanma: Yuqumli kasalliklar epidemiologiya va parazitologiya (Musayev. A.G.Bayjanov)

Gepatit A qadim zamonlardan beri "yuqumli sariqlik" sifatida kuzatilgan. Lekin uning aynan virus bilan bog'liq kasallik ekani XXasr boshlarida aniqlangan. Birinchi jahon urushi davrida keng tarqalib "jangchilar sariqligi" deb ham atalgan. Shunda olimlar bu kasallik yuqumli ekanini payqashgan.

1940-yillar: tadqiqotchilar hepatit ikki turga bo'linishini ko'rsatishgan: A(enterik, ichak orqali yuqadigan) va B (parenteral, qon orqali yuqadigan).

1973-yil: Amerikada Stiven Feinstoun va hamkorlari va hamkorlari birinchi marta Gepatit A virusini (HAV) elektron mikroskop yordamida aniqlashgan. Bu kashfiyot hepatit A ni boshqa virusli hepatit laridan ajratishga imkon berdi.

1980-yillar: Gepatit A virusiga qarshi birinchi laboratoriya diagnostik testlar ishlab chiqildi. Bu testlar kasallik erta aniqlash va epidemiologik kuzatuvlarnin yengillashtirdi

1990-yillar: hepatit A ga qarshi vaksina yaratilgan va keng qo'llanila boshlangan hozirda bu vaksina kasallik tarqalishini sezilarli kamaytirgan.

Gepatit A

Kasallik qo'zg'atuvchisi HAV(Hepatitis A virus), Picornaviridae oilasiga mansub kichik RNA virusidir. HAV asosan antropoz infeksiya bo'lib, faqat inson organizmida rivojlanadi . Epidemiologik nuqtai nazardan kasallik ichak infeksiyalariga yaqin bo'lib, manbai- bemor odam hisoblanadi. Yuqish mexanizmi-fekal –oral yo'l.

YUQISH YO'LLARI: 1. Oziq-ovqat mahsulotlari orqali

2. Ichimlik suvi orqali

3.Maishiy kontakt yo'li orqali

PATOGENEZI: Virus organizmga tushgach, ichak epiteliy hujayralarida ko'payadi va qon oqimi orqali jigarga o'tadi. Inkubatsiya davri o'rtacha 2-4 hafta davom etadi. Jigarda quyidagi jarayonlar kuzatiladi.

1.Hujayra agregatsiyasi

2. Gepatotsitlarning shikastlanishi

3. Proliferatsiya jarayonlari

4. yallig'lanish reaksiyasi

KLINIK BELGILARI: 1. Sariqlik oldi davri; isitma, holsizlik, bosh og'rig'i, ko'ngil aynish va qayt qilish, ishtahaning pasayishi

2. sariqlik davri: teri va ko'z sklerasini sargayishi, jigar kattalashishi, siydik rangining to'q qorayishi, najas rangining oqarishi

METOD

Laborator tashxis: umumiy qon, umumiy siydik, umumiy najas tahlili

Biokimyoviy tahlil: ALT, AST, bilirubin, GGT

Serologik tahlil: HAV IgM, IgG

Instrumental: UZI

Davolash: parhez 5a stol, yotoq, dezinfeksiya,

Proflaktika : 1. Noselektiv

2. Selektiv-VGAga emlash bir yarim yoshdan yuqori bolakar uchun 18 yoshgacha kasallikni inson tanasiga yaqinlashtirmaydi

Natija: Namangan viloyatida yuqumli kasalliklar shifokor Maqsudbek Abduqodirov aytishicha yuqumli kasalliklar asosan fekal-oral, maishiy asboblardan foydalanish orqali yuqadi. Birinchi belgilari sariqlik, ko'ngil aynishi, ishtaha pasayishi hamda qorin bosh og'rig'idan iborat bo'lar ekn. Yuqumli kasalliklardan aynan gepatit A 2023-yil oxiri 2024-yil boshlarida juda ko'p miqdorda aholimiz orasida ko'paydi. Turli hil davolash yo'llari bn hamda vaksina bn bu kasallik kamaytirilgani ma'lum qilindi. Doktor bemorlar bilan ishlash mobaynida kasallikni aniqlashda klinik, laboratoriya, epidemiologic usullarda aniqlaydi. Doktor kasallikni oldini olishda yuqumli kasalliklar aholi orasida bo'lganligi uchun bir necha qinchilikga duch kelar ekan.

Xulosa: har qanday yuqumli kasallik o'z o'zidan paydo bo'lmaydi. Olimlar tinmay kasallikga qarshi choralarini ko'rganlari uchun gepatit bilan bog'lik kasalliklar keskin kamaydi. Biz avvalo o'zimiz uchun gigienaga qattiy rioya qilsak, vaksinalarni o'z vaqtida bolajonlarimizga qildirsak avvalgidek yuqumli kasalliklar avj olmaydi. SESS hodimlari bog'cha hamda boshlangich sinfdagi o'quvchilar nazoratni kuchaytirish kerak. Shuningdek gepatit kasalligining tez tarqalishi, og'ir klinik oqibqtlarga olib kelishi va ayrim hollarda uzoq muddatli davolanishni talab qilishi proflaktika choralarining dolzarbligini yanada oshirad. Proflaktikaning ikki asosiy turi-selektiv va noselektiv choralar o'rganildi. Noselektiv proflaktika gigienaga rioya qilish, sanitariya-gigiena

sharoitlarini yaxshilash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish orqali gigienaga rioya qilish orqali amalga oshiriladi. Alohida e'tibor Gepatit A kasalligiga qaratildi. Gepatit A asosan ifloslangan suv va oziq –ovqat mahsulotlari orqali yuqadi, ya'ni u "kir qo'l kasalligi" sifatida ham tanilgan. Kasallikning o'ziga xos xususiyati -jigar faoliyatini vaqtincha buzishi, ammo odatda surunkali shaklga o'tmasligidir. Shunga qaramay kasallikning keng tarqalishi jiddiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni keltirib chiqaradi. Shu sababli, gepatit A ni oldini olishda aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishi va aholining vaksinalash orqali himoyalaniishi juda muhimdir. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, vaksinatziya virusli kasallilarning jumladan gepatit A ning oldini olishda eng samarali usullardan biridir. Vaksina nafaqat individual immunitetni shakllantiradi balki jamoviy immunitetni hosil qilib, infeksiya tarqalish zanjirini uzishga hizmat qiladi. Shu bilan birga, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzi va o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish haqida keng targ'ibot-tashviqot ishlarini olib boorish ham zarurdir. Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, virusli kasalliklar, xususan gepatit aga qarshi kurashadi kompleks yondashuv talab etiladi. Bu jarayonda tibbiy choralar va zamonaviy ilmiy yutuqlar uygun holda qo'llanishi kerak. Faqatgina shunday jamiyat salomatligini ta'minlash va virusli infeksiyalar oqibatlarini kamaytirish kamaytirish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar: 1. "Ichki kaslliklar" Abdig'affor Gadayev

2. "Yuqumli kasalliklar" A. Zakirxodjayev,

3. "Yuqumli kasalliklar epidemiologiya va parazitologiya" E.I. Musaboyev

4."Infektsionnye bolezni" A.A.Baranov, V.I.Pokrovskiy

5."Yuqumli kasalliklarda hamshiralik ishi" M.D.Axmedova, A.R.

Oloqulov,S.N.Boboxo'jayev <https://lex.uz>, <https://bsmi.uz>, <https://www.sammu.uz>,
inlibrary.uz